

Bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs

Onderzoekresultaten BOP-enquête
samenwerking voortgezet onderwijs, 2018-
2019

April 2020

Colofon

Uitgever:

Koninklijke Bibliotheek (KB), 2020

Redactie:

Annemiek van de Burgt

Sharon van de Hoek

Beeld:

iStock

Met dank aan:

Adriaan Langendonk

Caroline Heijer

Liselotte Dessauvagie

Meer informatie:

bibliotheekmonitor@kb.nl

© Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

Inhoudsopgave

1	Samenvatting	3	5	De Bibliotheek <i>op school</i>	17
			5.1	Implementatie	18
			5.2	De impact van de Bibliotheek <i>op school</i>	19
2	Inleiding	5	6	Personeel	21
2.1	Beleidskader	5	6.1	Functies	21
2.2	Achtergrond onderzoek	6	6.2	Fte	22
2.3	Afbakening voortgezet onderwijs	7			
2.4	Meer informatie	7	7	Beleid en financiering	23
			7.1	Beleid	23
3	Doelgroep, leden en scholen	8	7.2	Financiering	24
3.1	Doelgroep en leden	8			
3.2	Samenwerking voortgezet onderwijs	10	8	Successen en knelpunten	25
4	Activiteiten en programma's	12	9	Technische toelichting	26
4.1	Leesbevordering	12			
4.2	Digitale geletterdheid	13	10	Bronvermelding	28
4.3	Collectie	15			

1 Samenvatting

Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan leesbevordering en digitale geletterdheid voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Dit doen ze onder andere in samenwerking met het voortgezet onderwijs. Met landelijke programma's zoals de Bibliotheek *op school*, maar ook in lokaal ontwikkelde programma's en initiatieven.

Van alle openbare bibliotheken in Nederland met een schoolvestiging in het werkgebied werkten 120 bibliotheken (85%) in schooljaar 2018-2019 samen met het voortgezet onderwijs. In totaal werd met 732 schoollocaties in het voortgezet onderwijs samengewerkt: 46% van alle schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheken. Voor bijna al deze bibliotheken betreft de samenwerking het vmbo, maar de samenwerking wordt ook steeds meer verbreed naar havo en vwo.

Bibliotheken werken vooral samen op gebied leesbevordering

Gemiddeld zijn zes op de tien jongeren van 12 tot en met 18 jaar in het werkgebied van de responderende bibliotheken lid van de bibliotheek. Bibliotheken bieden niet alleen de mogelijkheid boeken te lezen en te lenen; ze organiseren voor deze doelgroep ook activiteiten en programma's rondom leesbevordering en digitale geletterdheid. Alle bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs bieden diensten rondom leesbevordering aan.

Op het gebied van digitale geletterdheid werkt 58% van de bibliotheken samen met het voortgezet onderwijs.

Meer schoollocaties met een Bibliotheek *op school*

Naast de reguliere samenwerking met het voortgezet onderwijs werken veel bibliotheken en scholen samen volgens de aanpak de Bibliotheek *op school*. In het schooljaar 2018-2019 werkten 69 basisbibliotheken (49%) volgens deze aanpak samen met 239 schoollocaties: 15% van alle schoollocaties in het werkgebied. Dit zijn circa 60 schoollocaties meer dan in het voorgaande schooljaar.

Onvoldoende financiering en onderbezetting blijven knelpunten

De samenwerking met het voortgezet onderwijs wordt, net als voorgaande schooljaren, veelal door de bibliotheken en scholen zelf gefinancierd. Een derde van de bibliotheken ontvangt tevens financiering van stimuleringsfondsen, commerciële partijen en/of gemeenten. Deze financiering blijkt niet afdoende: net als voorgaande jaren is onvoldoende financiering voor bibliotheken het grootste knelpunt in de samenwerking. Veel bibliotheken dringen bij gemeenten aan op extra middelen om de samenwerking met het onderwijs in de volledige breedte voort te kunnen zetten. Met deze middelen kan onder andere meer personeel worden ingezet. Hoewel nagenoeg alle bibliotheken al gericht personeel inzetten voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs en er steeds meer en diverser personeel beschikbaar is, blijft het tekort aan personeel een veelgenoemd knelpunt.

Aanbevelingen de Bibliotheek *op school*

Naar aanleiding van deze rapportage doet het kernteam van de Bibliotheek *op school* voortgezet onderwijs de volgende aanbevelingen op het gebied van de Bibliotheek *op school*:

- › **Financiering:** Bij veel bibliotheken leeft enerzijds het idee dat de dienstverlening voor het voortgezet onderwijs kostendekkend moet zijn. Anderzijds valt ervoor te pleiten dat deze doelgroep niet anders is dan andere doelgroepen van de bibliotheek. Het bereiken van jongeren is dan onderdeel van het bibliotheekbeleid, dat financieel wordt vertaald naar de begroting. Wanneer bij de partners de urgentie van leesbevordering duidelijk is en de rol die bibliotheken kunnen spelen bij het vergroten van de taalvaardigheid van leerlingen en daarmee bij preventie van laaggeletterdheid, krijgt het gesprek over financiering vaak een andere invalshoek.
- › **Formatie:** Het is belangrijk dat er voldoende geormerkte uren beschikbaar zijn en dat deze uren ook echt aan structurele samenwerking met het voortgezet onderwijs worden besteed. Het rekenmodel vo kan helpen om de benodigde formatie binnen de samenwerking te bepalen.
- › **Collectie:** Een aantrekkelijke collectie is onmisbaar voor het vergroten van leesplezier onder jongeren. Toegang tot een collectie kan op verschillende manieren - fysiek of digitaal - worden vormgegeven, waarbij het belangrijk is dat de bibliotheek in de lead is en haar deskundigheid laat zien.

- › **Inbedding in beleid:** Er worden veel activiteiten voor het voortgezet onderwijs aangeboden op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid, maar het lijken vaak losse activiteiten, gedragen door één enthousiaste docent en bibliotheekmedewerker. Dat maakt deze dienstverlening kwetsbaar. Gebruik deze activiteiten en het enthousiasme om het gesprek met de schooldirectie aan te gaan over de bijdrage aan onderwijsresultaten en de beleidsmatige borging.

Landelijke resultaten lokaal inzetten

Deze landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek met de gemeente en andere samenwerkingspartners aan te gaan. Naast deze rapportage zijn de resultaten van de meting verwerkt in een [landelijke infographic](#) en zijn er per provincie infographics beschikbaar voor de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's). De bibliotheken die hebben deelgenomen aan de meting beschikken tevens over een individuele infographic, waarmee de samenwerking met het voortgezet onderwijs ook op lokaal niveau in kaart is gebracht.

Zowel de landelijke en provinciale als lokale resultaten zijn nader te analyseren via het dashboard bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs op de website [Bibliotheekinzicht](#). Dit dashboard biedt bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

2 Inleiding

2.1 Beleidskader

Vrijtijdslezen ook na de basisschool van groot belang

Voor de leesontwikkeling van jongeren van 12 tot en met 18 jaar is naast lezen op school ook het lezen in de vrije tijd essentieel. Kinderen die veel lezen in de vrije tijd hebben daar profijt van: ze hebben een betere woordenschat, Cito-score en leesmotivatie (Bus et al., 1994; Kortlever & Lemmens, 2012; Mol & Bus, 2011). Ook na de basisschool blijft vrijetijdslezen belangrijk: de relatie tussen vrijetijdslezen en alle taal- en leesvaardigheden blijft aanwezig tot in de volwassenheid. Voor de woordenschat is de relatie met vrijetijdslezen zelfs sterker voor adolescenten dan voor basisschoolleerlingen. Ook voor het technisch leesniveau wordt het verband met vrijetijdslezen sterker naarmate de leerlingen ouder worden (Mol & Bus, 2011).

Hoe ouder, hoe minder leesplezier

Ongeveer de helft van de jongeren leest wekelijks in zijn of haar vrije tijd, bijvoorbeeld een boek, krant, tijdschrift of nieuwssite (Wennekers et al., 2016; Wennekers et al., 2018). Naarmate zij ouder worden, neemt het lezen af. Van de 12- tot 13-jarigen leest 44% wekelijks een boek, tegenover 19% van de 16- tot 17-jarigen (Peters & Van Strien, 2018). Ook het leesplezier neemt af met de overgang van de basisschool naar de middelbare school (Huysmans, 2013; Van

Tuijl & Gijssels, 2015; DUO Onderwijsonderzoek, 2017). Waar 82% van de basisschoolleerlingen het leuk vindt om boeken te lezen, geldt dit in het voortgezet onderwijs nog voor 51% van de leerlingen (DUO Onderwijsonderzoek, 2017).

Meer leerlingen met risico op laaggeletterdheid

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs brengt een verschuiving van vrijwillig naar verplicht lezen met zich mee. Met name minder vaardige lezers krijgen in deze periode minder plezier in lezen (Nielen & Bus, 2016). Hoewel er de afgelopen jaren meer aandacht is voor leesbevordering, groeit de groep minder vaardige lezers.

Tot 2015 lag het leesvaardigheidsniveau van 15-jarige leerlingen uit Nederland in het internationale PISA-onderzoek nog boven het EU-gemiddelde. Nederland streeft er, net als andere EU-landen, naar dat maximaal 15% van de leerlingen leesvaardigheidsniveau 2 niet haalt (European Union, 2019). In 2015 voldeed Nederland voor het eerst niet aan dit streven. Tussen 2015 en 2018 is het aantal leerlingen dat niveau 2 niet haalt verder gestegen, van 18% tot 24%. Deze leerlingen functioneren door hun lage taalvaardigheid minder goed op school en in de maatschappij en lopen een risico op laaggeletterdheid (Gubbels et al., 2019)

Preventieve aanpak volgens doorlopende leeslijn

Om een extra impuls te geven aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid is in 2016 [Tel mee met Taal](#) gestart door de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit actieprogramma pakt laaggeletterdheid bij volwassenen aan (curatie) en zet in op het vergroten van leesplezier bij kinderen om laaggeletterdheid op latere leeftijd te voorkomen (preventie). Voor volwassenen is dat [Taal voor het Leven](#) (door Stichting Lezen & Schrijven, met een landelijk netwerk van Taalhuizen) en voor jeugd [Kunst van Lezen](#) (door Stichting Lezen en de KB) (Sapulete, 2019).

Begin 2019 is het actieprogramma Tel mee met Taal geëvalueerd en is een verlenging aangekondigd. Ook in de [Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024](#) blijft leesbevordering bij kinderen een belangrijk onderdeel. De Rijksoverheid heeft extra geld uitgetrokken om ouders te bereiken die moeite hebben met taal (Van Engelshoven et al., 2019).

Als onderdeel van het programma Kunst van Lezen hebben Stichting Lezen en de KB een doorlopende leeslijn ontwikkeld. Deze aanpak begint met BoekStart, een leesbevorderingsprogramma van de openbare bibliotheek voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen worden vervolgens middels de Bibliotheek *op school* voorzien in vormen van leesbevordering voor het primair en voortgezet onderwijs.

2.2 Achtergrond onderzoek

Sinds 2017 voert de KB onderzoek uit naar de samenwerking tussen openbare bibliotheken en het voortgezet onderwijs. Destijds is met deze enquête voor het eerst de stand van zaken geïnventariseerd, in aanvulling op het onderzoek naar de dienstverlening voor het primair onderwijs, dat sinds 2015 wordt uitgevoerd. In lijn met de ontwikkeling van de programma's is de vragenlijst over de samenwerking met het voortgezet onderwijs in 2018 en 2019 geoptimaliseerd voor de verdere monitoring.

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen over de dienstverlening van bibliotheken in het schooljaar 2018-2019 gepresenteerd. Deze resultaten hebben betrekking op 136 van de 145 benaderde (basis)bibliotheken. Hoewel de bibliotheken onderling sterk van omvang en karakter verschillen, kunnen op hoofdniveau uitspraken voor de totale populatie worden gedaan.

De resultaten van de meting over het schooljaar 2018-2019 worden grafisch weergegeven in deze rapportage. Interessante verschillen en overeenkomsten met voorgaande (school)jaren en tussen diverse typen bibliotheken (gebaseerd op het aantal inwoners in het werkgebied van de bibliotheek) worden waar mogelijk tekstueel benoemd of grafisch gepresenteerd.

2.3 Afbakening voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs (vo) in Nederland volgt op het primair onderwijs en bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

In Nederland valt het voortgezet onderwijs uiteen in vier typen:

- › Praktijkonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, zonder vaste opleidingsduur;
- › Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat 4 jaar duurt;
- › Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat 5 jaar duurt;
- › Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat 6 jaar duurt.

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) valt volgens de definitie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet onder het voortgezet onderwijs, maar onder het primair onderwijs (po).

Derhalve komt het speciaal onderwijs niet in deze rapportage aan bod, maar is dit onderwijstype meegenomen in het onderzoek naar de samenwerking tussen bibliotheken en het primair onderwijs.

2.4 Meer informatie

Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening rondom de dienstverlening van openbare bibliotheken aan het voortgezet onderwijs en andere thema's is te vinden op [Bibliotheekinzicht.nl](https://bibliotheekinzicht.nl). Op deze website bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en voorzien van de historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

De volgende artikelen op Bibliotheekinzicht bieden meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening van openbare bibliotheken voor jeugd en het onderwijs:

- › [De bibliotheek voor jongeren](#)
- › [Samenwerking tussen bibliotheek en basisschool](#)
- › [De bibliotheek en jongvolwassenen](#)
- › [Impact van de bibliotheek op jeugd en lezen](#)
- › [Leesbevordering in een veranderende leescultuur](#)
- › [Opgroeien met digitale media](#)

3 Doelgroep, leden en scholen

3.1 Doelgroep en leden

Zes op de tien leerlingen zijn lid van de bibliotheek

De responderende bibliotheken tellen in totaal bijna 775 duizend leden van 12 tot en met 18 jaar. Nederland telt circa 1,4 miljoen kinderen van deze leeftijd (CBS, 2019), waarvan ruim 1,3 miljoen in het werkgebied van de openbare bibliotheken. Deze kinderen behoren tot de doelgroep van de dienstverlening van de bibliotheek voor het voortgezet onderwijs. Er zijn geen landelijke gegevens over het aantal bibliotheekleden in deze leeftijd: (nog) niet alle bibliotheken leveren de gegevens aan via het landelijke Datawarehouse (DWH). In dit onderzoek is daarom specifiek gevraagd naar deze aantallen: 119 van de 136 deelnemende bibliotheken hebben deze data aangeleverd.

Gemiddeld zijn circa zes op de tien kinderen van 12 tot en met 18 jaar in het werkgebied van de responderende bibliotheken lid van de bibliotheek (64%). In de meeste bibliotheken is dit lidmaatschap gratis (Van de Burgt & Van de Hoek, 2019).

Aantal leden 12 t/m 18 jaar	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Minder dan 3.000 leden	29%	29%	28%
3.000-5.000 leden	18%	16%	19%
5.000-8.000 leden	19%	21%	19%
8.000-12.000 leden	10%	12%	10%
Meer dan 12.000 leden	11%	10%	12%
Onbekend	14%	13%	13%

Tabel 1: Hoeveel bibliotheekleden van 12 tot en met 18 jaar zijn er in het werkgebied van uw bibliotheek? (Selectie: alle bibliotheken, N 2016-2017: 133; N 2017-2018: 128; N 2018-2019: 136)

Figuur 1: Aandeel bibliotheekleden t.o.v. inwoners (Selectie: alle bibliotheken, N: 136)

Hoe ouder, hoe minder bibliotheekbezoeken

Circa één op de drie leerlingen in het voortgezet onderwijs komt minimaal één keer per maand in de bibliotheek (DUO Onderwijsonderzoek, 2017; Peters & Van Strien, 2018). Hoe ouder jongeren, hoe minder vaak zij in de bibliotheek komen (Peters & Van Strien, 2018; Probiblio, 2017). Jongeren die de bibliotheek nooit bezoeken, geven aan geen boeken te lezen, halen of lenen hun boeken ergens anders en/of vinden het saai in de bibliotheek (Peters & Van Strien, 2018).

Jongeren associëren de bibliotheek vooral met boeken en informatie, maar ook met rust en stilte (Probiblio, 2017; TwinQ, 2018). Ze bezoeken de bibliotheek om boeken te lenen of terug te brengen en minder om andere activiteiten te ondernemen, zoals lezen of studeren. Iets oudere jongeren (16+) gebruiken de bibliotheek voornamelijk als plek om te studeren, leren of huiswerk te maken (Peters & Van Strien, 2018).

Figuur 2: Welke van onderstaande dingen doe jij weleens als je naar de openbare bibliotheek bij jou in het dorp of de stad gaat? (Selectie: jongeren die de bibliotheek wel eens bezoeken, N: 341, bron: Peters & Van Strien, 2018).

3.2 Samenwerking voortgezet onderwijs

Bibliotheken werken samen met circa 730 vo-scholen

In het schooljaar 2018-2019 waren er in Nederland 1.607 schoolvestigingen voor het voortgezet onderwijs (DUO, 2019a). Het werkgebied van de openbare bibliotheken telde 1.607 scholen, met in totaal circa 975 duizend leerlingen. Drie bibliotheken hebben geen voortgezet onderwijslocaties in het werkgebied.

Van alle openbare bibliotheken in Nederland met een schoolvestiging voor het voortgezet onderwijs in het werkgebied werken 120 bibliotheken (85%) samen met het voortgezet onderwijs. In totaal wordt met 732 schoollocaties in het voortgezet onderwijs samengewerkt: 46% van alle schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheken. Met 498 van deze scholen wordt samengewerkt op het gebied van leesbevordering, met 181 op het gebied van digitale geletterdheid¹. Het gaat hierbij zowel om reguliere samenwerkingen en eigen programma's als om de Bibliotheek *op school*.

In vergelijking met vorig schooljaar is het aandeel scholen in het werkgebied waarmee men samenwerkt rondom leesbevordering gedaald, en voor digitale geletterdheid gelijk gebleven:

- > Leesbevordering: 68% in 2018-2019, 76% in 2017-2018;
- > Digitale geletterdheid: 25% in 2018-2019, 23% in 2017-2018.

Figuur 3: Met hoeveel schoollocaties in uw werkgebied werkt u samen op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid (peildatum 31 juli 2019)? (Selectie: Totaal aantal schoollocaties: alle bibliotheken, N: 145, Leesbevordering: bibliotheken waarvan aantal schoollocaties waarmee samengewerkt wordt op gebied van leesbevordering bekend is, N:143, Digitale Geletterdheid: bibliotheken waarvan aantal schoollocaties waarmee samengewerkt wordt op gebied van digitale geletterdheid bekend is, N: 140)

Aanvullende inventarisatie

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat samenwerkt met het voortgezet onderwijs zijn deze cijfers een combinatie van uitgevraagde cijfers in de BOP-enquête (136 bibliotheken) en een extra uitvraag naar de samenwerking met het voortgezet onderwijs onder bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de BOP-enquête (9 bibliotheken). Deze cijfers hebben betrekking op het totaal aantal openbare bibliotheken in Nederland (145) en niet alleen op deelnemende bibliotheken van de BOP-enquête.

¹ Onder digitale geletterdheid (voorheen informatievaardigheden en mediawijsheid) verstaan we het zoeken, vinden, beoordelen, verwerken van informatie en het mediabewustzijn (bijvoorbeeld op het gebied van social media, digitale tools, privacy en digipesten).

Meer samenwerking met havo en vwo

Evenals voorgaande schooljaren werken bijna alle bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs samen met het vmbo (91%). In vergelijking met voorgaande schooljaren wordt meer samengewerkt met het havo en vwo. In het schooljaar 2018-2019 werkte 88% van de bibliotheken samen met schoollocaties die havo aanbieden (80% in 2017-2018) en 80% met schoollocaties die vwo aanbieden (72% in 2017-2018).

Figuur 4: Welke onderwijssoort(en) betreft uw samenwerking met vo-scholen in het algemeen? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 136)

4 Activiteiten en programma's

4.1 Leesbevordering

Aanbod voornamelijk gericht op leerlingen en scholen

In de samenwerking met het voortgezet onderwijs op het gebied van leesbevordering stemmen de bibliotheken het aanbod, net als voorgaande jaren, met name af op de leerlingen en de scholen, en minder direct op de ouders. Het merendeel van de bibliotheken voert leesbevorderingsprogramma's voor leerlingen uit (80%) en/of geeft advies over het gebruik van boeken bij vakken (52%).

Breed aanbod campagnes en activiteiten

Daarnaast faciliteert 71% van de bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van leesbevordering landelijke leesbevorderingscampagnes en -activiteiten, zoals Nederland Leest Junior (57%) en Read2me (54%). Circa de helft van de bibliotheken biedt zelfontwikkelde programma's aan (48%). Gemiddeld biedt één basisbibliotheek ongeveer 3 à 4 verschillende campagnes en activiteiten op het gebied van leesbevordering aan. Bibliotheken met een groter werkgebied (meer dan 100.000 inwoners) bieden gemiddeld meer verschillende programma's en activiteiten aan dan met bibliotheken met een kleiner werkgebied.

Figuur 5: Welk type diensten biedt uw bibliotheek bij de samenwerking met het voortgezet onderwijs op het gebied van leesbevordering? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van leesbevordering, N: 109)

Figuur 6: Welke leesbevorderingscampagnes en/of -activiteiten biedt uw bibliotheek aan in de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van leesbevordering, N: 109)

4.2 Digitale geletterdheid

Meeste bibliotheekdiensten gericht op scholen

Op het gebied van digitale geletterdheid stemmen de bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs het aanbod voornamelijk af op de scholen. Circa een derde van deze bibliotheken biedt aan een informatievaardigheden- of mediaplan op te stellen (36%) en/of biedt workshops of trainingen voor docenten aan (36%). Daarnaast biedt ongeveer één op de vijf van deze bibliotheken aan sectie- of vakgroepoverleggen bij te wonen (23%) en/of informatieavonden of workshops voor ouders te organiseren (21%).

Breed programma-aanbod rondom informatie en media

Daarnaast faciliteert 82% van de bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid landelijke campagnes en -activiteiten, zoals programma's over het zoeken en verwerken van informatie (67%), programma's op maat, ontwikkeld met de expertise van de bibliotheek (62%) en programma's op het gebied van veilig internetten (38%). Deze basisbibliotheken bieden gemiddeld ongeveer 2 à 3 verschillende campagnes en activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid aan. Bibliotheken met een groter werkgebied (op basis van aantal inwoners) bieden gemiddeld meer verschillende programma's en activiteiten aan in vergelijking met bibliotheken met minder inwoners in hun werkgebied.

Figuur 7: Welk type diensten biedt uw bibliotheek bij de samenwerking met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 61)

Figuur 8: Welke digitale geletterdheidscampagnes en/of -activiteiten biedt uw bibliotheek aan in de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 61)

Potentieel leermiddelengids informatievaardigheden blijft onbenut

Om bibliotheken en middelbare scholen die samenwerken op het gebied van digitale geletterdheid te helpen bij het kiezen van landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden, is de [Leermiddelengids voor informatievaardigheden](#) samengesteld. De leermiddelengids biedt bibliotheken een concreet handvat om het aanbod op het gebied van digitale geletterdheid naar een hoger niveau te tillen, maar deze kans blijft veelal onbenut. Slechts 8% van de beoogde bibliotheken maakt gebruik van deze leermiddelengids.

Figuur 9: Gebruikt uw bibliotheek de leermiddelengids informatievaardigheden in de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 61)

4.3 Collectie

Collectie veelal eigendom van de scholen

Bij de samenwerking rondom leesbevordering en digitale geletterdheid maken scholen en bibliotheken gebruik van hun collectie, voornamelijk boeken. Deze collectie zetten ze in voor werkvormen als vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. Op 409 locaties voor voortgezet onderwijs is een vaste fysieke collectie aanwezig; dat komt neer op 58% van de schoollocaties waarmee de bibliotheken samenwerken.

In de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en bibliotheken is het eigendom over de collectie verschillend geregeld. Op 39% van de schoollocaties is de collectie eigendom van de school zelf, op 15% is de collectie eigendom van de bibliotheek. In het primair onderwijs is de collectie tevens relatief vaak gecombineerd eigendom (25%). In het voortgezet onderwijs komt dit nauwelijks voor (4%). Op een kwart van de schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, is geen vaste collectie aanwezig (123 schoollocaties, 18%).

Bij de meeste scholen met een fysieke collectie is er een collectie specifiek voor vmbo (27%, 112 scholen) of havo en/of vwo (23%, 95 scholen) aanwezig.

Figuur 10: Op hoeveel schoollocaties waarmee u samenwerkt heeft uw bibliotheek een collectie in bezit en hoeveel schoollocaties hebben deze collectie zelf in bezit? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 113)

Figuur 11: Op hoeveel van de schoollocaties waarmee u samenwerkt is per onderwijssoort een fysieke collectie aanwezig? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs waarvan onderwijssoort per collectie bekend, N: 86)

Registratie bibliotheekstelsysteem nog vaak onbekend

De bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, hebben onvoldoende zicht op de systemen waarmee het aantal uitleningen geregistreerd wordt. De bibliotheken weten van de helft van de schoollocaties waarmee zij samenwerken niet van welk bibliotheekstelsysteem zij gebruikmaken (52%, 360 schoollocaties). Slechts van een kwart van de schoollocaties waarmee de bibliotheken samenwerken, is bekend dat zij gebruikmaken van een bibliotheekstelsysteem om het aantal uitleningen te registreren. Deze scholen maken voornamelijk gebruik van Aura. Op 23% van de schoollocaties waarmee samengewerkt wordt, worden de uitleningen niet via een bibliotheekstelsysteem geregistreerd. Dit heeft onder andere te maken met het bezit van de collectie: daar waar de collectie volledig eigendom is van de school, registreert de bibliotheek de uitleningen in de meeste gevallen niet.

Dit is ook terug te zien in de aflevering van reserveringen. Op 83 schoollocaties waarmee de bibliotheken samenwerken (12%) kunnen gereserveerde materialen worden afgeleverd. Dit is vergelijkbaar met het schooljaar 2017-2018 (12%).

Weinig zicht op het gebruik van de online bibliotheek op school

Op 67 schoollocaties waarmee de bibliotheken samenwerken (31%) wordt gebruikgemaakt van de online bibliotheek voor e-books en luisterboeken. Van ruim de helft van de schoollocaties (56%) is het echter onbekend of de online bibliotheek gebruikt wordt.

Figuur 12: Van welke bibliotheeksystemen maken de schoollocaties waarmee u samenwerkt gebruik? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 113)

Figuur 13: Hoeveel van de schoollocaties waarmee u samenwerkt maken gebruik van de online Bibliotheek (voor e-books en luisterboeken)? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 113)

5 De Bibliotheek *op school*

Naast de reguliere samenwerking werken veel bibliotheken ook samen met het primair onderwijs volgens landelijke programmalijnen, zoals de aanpak de Bibliotheek *op school*. Met deze aanpak, ontwikkeld en ingezet door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, als onderdeel van Kunst van Lezen, zorgen bibliotheek en school samen voor een verbetering van de leesmotivatie en taal- en informatievaardigheden, op basis van een aantal vastgestelde bouwstenen.

De aanpak de Bibliotheek *op school* kent de volgende 4 fasen:

1. Acquisitiefase: Er wordt begonnen met verkenningsgesprekken. In deze fase wordt gesproken met het bestuur, de directie en het team van de school over de inhoud, voorwaarden en planning. Er is in deze fase nog geen sprake van een de Bibliotheek *op school*. Het grootste deel van deze scholen stroomt echter wel door naar fase 2 (implementatie).
2. Implementatie: Voorafgaand aan deze fase wordt een samenwerkingscontract gesloten, waarna er officieel sprake is van een de Bibliotheek *op school*. In deze fase wordt gestart met de implementatie van de aanpak. De plannen en opzet worden geïntroduceerd bij het team, de ouders en de kinderen, en een lees- en/of mediaconsulent stelt een activiteitenprogramma samen.
3. Operationeel: In deze fase is de aanpak geïmplementeerd en is de lees- en/of mediaconsulent actief aanwezig op de school.
4. Borging: In deze fase wordt de samenwerking geëvalueerd. Als de school wil blijven samenwerken volgens deze aanpak, dan wordt een tweede termijn opgestart.

5.1 Implementatie

Circa 240 schoollocaties met een Bibliotheek *op school*

Van alle basisbibliotheken met een vo-schoollocatie in het werkgebied werken 69 bibliotheken (49%) samen met het voortgezet onderwijs volgens de aanpak de Bibliotheek *op school*. In het werkgebied van de bibliotheken bevinden zich 1.607 vo-schoollocaties. In totaal wordt met 239 van deze locaties (15% van alle schoollocaties in het werkgebied) samengewerkt volgens de aanpak de Bibliotheek *op school* voortgezet onderwijs (fase 1-4). Dat zijn circa 60 schoollocaties meer dan in 2017-2018. Het totale bereik van de Bibliotheek *op school* komt daarmee uit op ruim 169.500 leerlingen, 17% van het totaal aantal vo-leerlingen in het werkgebied van bibliotheken (DUO, 2019b).

Aanvullende inventarisatie de Bibliotheek *op school*

Om tot een compleet beeld te komen van het aantal scholen dat deelneemt aan de Bibliotheek *op school*, is een aanvullende inventarisatie uitgevoerd onder de bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan dit onderzoek. De cijfers op deze pagina zijn derhalve een combinatie van de uitgevraagde cijfers in de BOP-enquête (136 bibliotheken) en een extra uitvraag naar de samenwerking met het voortgezet onderwijs onder bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de BOP-enquête (9 bibliotheken). Deze cijfers hebben betrekking op het totaal aantal openbare bibliotheken in Nederland (145).

Aantal schoollocaties met een Bibliotheek *op school*

	2017-2018	2018-2019
Verkenning (fase 1)	61	127
Samenwerking (fase 2, 3, 4)	102	112

Afbeelding 1: Met hoeveel scholen in het voortgezet onderwijs in uw werkgebied voert u verkennende gesprekken / heeft u een samenwerkingscontract op basis van de aanpak de Bibliotheek *op school*? (Selectie: alle basisbibliotheken, N:145)

Vooraf in vmbo-onderwijs samenwerking de Bibliotheek *op school*

De samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs volgens de aanpak de Bibliotheek *op school* betreft net als voorgaande schooljaren in bijna alle gevallen het vmbo: 89% van de bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs volgens deze aanpak werken met het vmbo samen. Ook op havo- (42%) en vwo-niveau (33%) wordt samenwerkt volgens de Bibliotheek *op school*, al komt dit minder vaak voor. Dit is een logisch gevolg van de stimuleringsregeling van Kunst van Lezen, waarmee enkel subsidie aan vmbo-locaties wordt toegekend.

Figuur 14: Welke onderwijssoorten betreft uw samenwerking volgens de aanpak de Bibliotheek *op school*? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs volgens de aanpak de Bibliotheek *op school* (fase 2 t/m 4), N: 45)

5.2 De impact van de Bibliotheek *op school*

Positief effect op leesvaardigheid

Uit onderzoek naar de effecten van de aanpak Bibliotheek *op school* blijkt dat het landelijke leesbevorderingsprogramma effectief is in de strijd tegen laaggeletterdheid. Kinderen op basisscholen die de aanpak volgen, lezen meer en hebben een betere leesvaardigheid dan kinderen op scholen die de aanpak niet volgen. Zo scoren de leerlingen op scholen die deelnemen aan de Bibliotheek *op school* significant hoger op begrijpend lezen dan leerlingen op andere scholen (Nielen & Bus, 2016). Middelbare scholieren profiteren wat betreft hun leesvaardigheid sterker van leesbevorderingsprogramma's dan basisscholieren. De leesmotivatie van zwakke lezers gaat sterker vooruit dan die van gemiddelde lezers. Dat is goed nieuws, omdat er in het praktijkonderwijs en het vmbo veel laaggeletterden zijn. Zij kunnen in het bijzonder profiteren van dergelijke interventies (Van Steensel et al., 2016).

Meer leesplezier

Met de Monitor de Bibliotheek *op school* worden de activiteiten op school en het leesgedrag en leesplezier van leerlingen jaarlijks in kaart gebracht en gevolgd. In de Monitor wordt ook ingegaan op de mate waarin de Bibliotheek *op school* wordt ingezet en de effecten die dit heeft op het leesgedrag van de leerlingen. Zo beleven vmbo-leerlingen met een mediatheek op school meer leesplezier en lezen zij vaker dan leerlingen op scholen zonder mediatheek. Op scholen waar de bibliotheek leesbevorderingsactiviteiten uitvoert, lezen leerlingen vaker thuis een boek en gaan zij vaker naar de openbare bibliotheek dan op andere scholen (Heesterbeek & Hartkamp, 2019).

Eén op de drie dBos scholen neemt deel aan de Monitor

Niet alle scholen die samenwerken volgens de aanpak de Bibliotheek *op school* maken echter gebruik van de Monitor². Het aantal schoollocaties dat deelneemt aan de Monitor voor leesbevordering (5% van alle schoollocaties waarmee samengewerkt wordt) is beduidend kleiner dan het aantal schoollocaties waarmee wordt samengewerkt volgens de aanpak de Bibliotheek *op school* (15%). Van de scholen die de aanpak volgen, neemt 29% deel aan de Monitor voor leesbevordering.

Net als voorgaande jaren nemen in absolute aantallen meer scholen deel aan de Monitor voor leesbevordering (70 schoollocaties) dan voor informatievaardigheden (52 schoollocaties).

Totaal aantal schoollocaties dat deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek <i>op school</i>	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Leesbevordering	62	62	70
Informatievaardigheden	36	49	52

Tabel 2: Hoeveel schoollocaties in uw werkgebied nemen deel aan de Monitor (de Bibliotheek *op school*) voor de volgende onderdelen? (Selectie: alle bibliotheken waarvan aantal schoollocaties dat deelneemt aan de Monitor bekend is, N: 107)

² Niet alle bibliotheken nemen jaarlijks deel aan de Monitor. Hierdoor kan het aantal schoollocaties lager uitvallen dan het daadwerkelijke aantal schoollocaties dat deelneemt aan de Monitor.

6 Personeel

6.1 Functies

Meer en diverse specialisten beschikbaar

Nagenoeg alle bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs hebben personeel beschikbaar voor deze dienstverlening (94%). Net als vorige schooljaren zijn dit met name onderwijsspecialisten (63%). Specialisten als projectleiders en programmacoördinatoren (39%), lees- en mediaconsulenten (combifunctie) (34%) en leesconsulenten (32%) worden door meer bibliotheken ingezet dan in vorige schooljaren. Ten opzichte van het schooljaar 2017-2018 zijn tevens meer verschillende specialisten beschikbaar voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Het personeel dat ingezet wordt voor de dienstverlening rondom het voortgezet onderwijs is – gezien de vele specialistische functies – veelal hbo-geschoold (69%), net als voorgaande schooljaren.

Ruim 550 mediathecarissen werkzaam op scholen

Naast deze medewerkers van de bibliotheek en de leerkrachten in het voortgezet onderwijs zijn er op de scholen ook mediathecarissen beschikbaar voor de samenwerking op het gebied van leesbevordering en digitale vaardigheden. In totaal zijn er ruim 550 mediathecarissen werkzaam op de scholen in het werkgebied van de responderende bibliotheken (DUO Onderwijsonderzoek & Stichting Lezen, 2019).

Figuur 15: Welke functies heeft uw bibliotheek beschikbaar voor de dienstverlening aan het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 113)

Figuur 16: Hoeveel medewerkers met een bepaald opleidingsniveau zijn voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs in de bibliotheek werkzaam? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs waarvan opleiding medewerkers bekend, N: 96)

6.2 Fte

Meer personeel ingezet voor samenwerking voortgezet onderwijs

De bibliotheken die personeel inzetten voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld 0,9 fte per week beschikbaar voor deze dienstverlening. Hoe groter de bibliotheek, hoe meer fte zij beschikbaar hebben. Er wordt gemiddeld meer personeel ingezet voor de samenwerking: in schooljaar 2016-2017 werd gemiddeld 0,4 fte ingezet, in het schooljaar daarna (2017-2018) 0,3 fte.

Figuur 17: Hoeveel fte is er per week beschikbaar voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die personeel ingezet hebben voor samenwerking voortgezet onderwijs, N: 100)

7 Beleid en financiering

7.1 Beleid

Samenwerking onderdeel van beleidsplannen bibliotheken

De samenwerking met het voortgezet onderwijs is, net als in voorgaande schooljaren, expliciet benoemd in het beleid van de meeste bibliotheken (68%). Een kwart van de bibliotheken (26%) doet dit niet. Bijna de helft van de bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs legt de te bereiken afspraken samen met het voortgezet onderwijs schriftelijk vast (46%).

Bibliotheken werken veel samen met POI's

In de samenwerking met het voortgezet onderwijs werkt het merendeel van de bibliotheken ook samen met andere partners dan scholen (82%). De meest genoemde samenwerkingspartners zijn de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) (60%), gevolgd door culturele instellingen (38%) en gemeente(n) (31%). De bibliotheken betrekken gemiddeld 2 verschillende partnerorganisaties bij de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Hoe meer inwoners in het werkgebied, met hoe meer verschillende organisaties samengewerkt wordt.

Figuur 18: Is de samenwerking met het voortgezet onderwijs expliciet genoemd in het beleid van uw bibliotheek? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 113)

Figuur 19: Met welke andere partnerorganisaties dan scholen werkt uw bibliotheek samen met betrekking tot de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 113)

7.2 Financiering

Samenwerking gefinancierd door bibliotheek en scholen

Net als voorgaande jaren hebben de meeste responderende bibliotheken budget vrijgemaakt in de reguliere begroting ter bekostiging van de samenwerking met het voortgezet onderwijs (73%). Daarnaast zijn de scholen (66%) wederom een belangrijke financieringsbron. Een derde van de bibliotheken ontvangt tevens financiering van stimuleringsfondsen of subsidies van commerciële partijen (35%). Met name bibliotheken met een groot werkgebied (100.000 inwoners of meer) maken gebruik van dergelijke financieringsbronnen.

Het budget dat door bibliotheken zelf wordt vrijgemaakt voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs is meestal structureel van aard (66%). De helft van de bibliotheken maakt hier incidenteel budget voor vrij. Circa één op de drie bibliotheken (37%) zet zowel structureel als incidenteel budget in. De scholen die een financiële bijdrage leveren aan de dienstverlening van bibliotheken leveren meestal een bijdrage per dienst of product (41%, 289 schoollocaties).

De meeste bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs volgens de Bibliotheek *op school* behandelen deze post niet afzonderlijk in de financiën. Bij bijna een derde (29%) van deze bibliotheken staat de aanpak als afzonderlijke post op de begroting en 20% gebruikt het rekenmodel 'de Bibliotheek *op school* vo'.

Figuur 20: Uit welke bronnen wordt de samenwerking met het voortgezet onderwijs gefinancierd? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 113)

Figuur 21: Hoeveel van de schoollocaties waarmee uw bibliotheek samenwerkt leveren een financiële bijdrage aan uw dienstverlening? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 113)

8 Successen en knelpunten

Veel samenwerking en expertise, maar onvoldoende financiering en personeel

De samenwerking met partners en de expertise binnen de bibliotheek (beide 48%) worden door de bibliotheken als grootste successen ervaren in de samenwerking met het voortgezet onderwijs. In vergelijking met vorig schooljaar worden de samenwerking en expertise beduidend vaker als successen benoemd (36% versus 48%). In 2017-2018 kon 21% van de bibliotheken geen successen benoemen. Dat is in 2018-2019 geslonken tot 5%: een teken dat de samenwerking met het voortgezet onderwijs ook in de ogen van de bibliotheken zijn vruchten afwerpt.

Tegenover deze successen staat dat 65% van de responderende bibliotheken onvoldoende financiering beschikbaar heeft voor de samenwerking en 57% onvoldoende personele bezetting. Eén op de vier bibliotheken meent dat de samenwerking onvoldoende beleidsprioriteit is bij de gemeente (24%). Veel bibliotheken dringen bij gemeenten aan op extra middelen om de samenwerking met het onderwijs in de volledige breedte voort te kunnen zetten, maar slechts 16% ontving in het schooljaar 2018-2019 financiering van de gemeente voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Dat is beduidend minder dan voor de samenwerking met het primair onderwijs, waarvoor de helft van de bibliotheken financiering van de gemeente ontvangt.

Figuur 22: Wat zijn volgens u de drie meest voorkomende knelpunten bij de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 113)

Figuur 23: Wat zijn volgens u de drie grootste succesfactoren in de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 113)

9 Technische toelichting

Enquête

De onderzoeksgegevens gebruikt in dit rapport zijn gebaseerd op enquêtegegevens die via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) zijn verzameld. De enquêtes zijn afgenomen in de periode juli-september 2019. Tenzij anders vermeld, hebben de gegevens betrekking op het schooljaar 2018-2019.

De vragenlijst voor dit onderzoek is opgesteld door de afdeling Onderzoek van de KB, in afstemming met verschillende experts die in het bibliotheekveld werkzaam zijn binnen het domein de Bibliotheek *op school* voor het voortgezet onderwijs. Deze vragenlijst is gebaseerd op de meting voortgezet onderwijs over de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 en geoptimaliseerd naar aanleiding van de vorige rapportage en recente ontwikkelingen in het beleid. Derhalve is het niet mogelijk om alle resultaten in dit rapport met de voorgaande metingen te vergelijken. Waar mogelijk is deze vergelijking in het rapport tekstueel gemaakt.

Populatie en respons

Via het BOP zijn 145 basisbibliotheken per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Binnen de veldwerkperiode is de vragenlijst volledig ingevuld door 136 van deze bibliotheken (94%). De oorzaken van non-respons (per item) zijn uiteenlopend, maar

doorgaans niet gerelateerd aan intensiteit van de samenwerking met het voortgezet onderwijs.

De genoemde cijfers en percentages in deze rapportage hebben betrekking op de 136 bibliotheken die gerespondeerd hebben. Deze resultaten zijn – met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% – representatief voor de totale populatie.

Kwaliteit van de cijfers

Gedurende de analyses van de data bleek de kwaliteit van de gegeven antwoorden op sommige vragen niet voldoende om (als representatieve cijfers) in deze rapportage te presenteren. De response op enkele vragen bleek ontoereikend, onder andere door inconsistenties in antwoorden, onvoldoende kennis om specifieke vragen te beantwoorden en selectievragen met een beperkt aantal waarnemingen. Waar dit van toepassing is, is beschreven dat de resultaten indicatief zijn. Deze bevindingen worden meegenomen in de doorontwikkeling van de vragenlijst voor het schooljaar 2019-2020.

In deze rapportage wordt op totaalniveau duiding gegeven aan de resultaten. Waar mogelijk worden interessante verschillen tussen diverse typen bibliotheken tekstueel benoemd. De bibliotheken zijn getypeerd naar aantal inwoners in het werkgebied; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bibliotheken in de klassen:

- > S (< 50.000 inwoners),
- > M (50.000- 100.000 inwoners),
- > L (100.000-200.000 inwoners)
- > XL (> 200.000 inwoners).

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen per categorie is de waarde van deze uitsplitsingen echter indicatief.

Infographic en dashboard

In aanvulling op de landelijke rapportage hebben alle deelnemende bibliotheken een individuele infographic ontvangen. Daarnaast zijn de resultaten op individueel bibliotheekniveau nader te analyseren via het [Dashboard bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs](#) op Bibliotheekinzicht. Dit dashboard biedt bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

10 Bronvermelding

- Burgt, A. van de & Hoek, S. van de (2019). [Bibliotheekstatistiek 2018](#).
- Bus, A.G., IJzendoorn, M.H. van, Pellegrini, A.D. & Terpstra, W. (1994). [Van voorlezen naar lezen. Een meta-analyse naar intergenerationale overdracht van geletterdheid](#). *Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs*, 10(3), p. 157-175.
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2019). [Bevolking: geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari](#).
- Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (2019a). [Adressen van alle schoolvestigingen in het voortgezet onderwijs](#).
- Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (2019b). [Aantal leerlingen per voortgezet onderwijs vestiging naar postcode leerling en leerjaar](#).
- DUO Onderwijsonderzoek (2017). [De leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren](#). Amsterdam: Stichting Lezen.
- DUO Onderwijsonderzoek & Stichting Lezen (2019). [Aantal mediathecarissen in het voortgezet onderwijs](#). Amsterdam: Stichting Lezen.
- Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). [Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024](#).
- European Union (2019). [Education and Training MONITOR 2019](#). Luxemburg: Publications Office of the European Union.
- Gubbels, J., Langen, A.M.L. van, Maassen, N.A.M. & Meelissen, M.R.M. (2019). [Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht](#). Enschede: Universiteit Twente. DOI: 10.3990/1.9789036549226.
- Heesterbeek, J. & Hartkamp, J. (2019). [Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse voortgezet onderwijs](#).
- Huysmans, F. (2013). [Van woordjes naar wereldliteratuur. De leeswereld van kinderen van 7-15 jaar](#). Amsterdam: Stichting Lezen.
- Kortlever, D.M.J. & Lemmens, J.S. (2012). [Relaties tussen leesgedrag en Cito-scores van kinderen](#). *Tijdschrift voor Communicatiewetenschap*, 40(1), p. 87-105.
- Mol, S.E. & Bus, A.G. (2011). [Lezen loont een leven lang: de rol van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren](#). *Levende Talen Tijdschrift*, 12(3), p. 3-15.
- Nielen, T. & Bus, A.G. (2016). [Onwillige lezers: Onderzoek naar redenen en oplossingen](#). Delft: Stichting Lezen.

Peters, S. & Strien, S. van (2018). [Rapportage Boekenbranche Meting 44. 1e themameting van 2018 naar het kopen, lezen en lenen van boeken onder jongeren tussen 12 en 25 jaar](#). Amstelveen: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (Koninklijke Boekverkopersbond, de Groep Algemene Uitgevers, Stichting Lezen, CPNB, KB).

Probiblio (2017). [Doelgroeponderzoek Jongeren 13-17 jaar](#).

Sapulete, S., Asmoredjo, J., Hoff, M. van der & Zeeman, N. (2019). [Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018. Eindrapport](#). Rotterdam: Ecorys, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Steensel, R. van, Sande, L. van der, Bramer, W. & Arends, L. (2016). [Effecten van leesmotivatie-interventies. Uitkomsten van een meta-analyse](#).

Tuijl, C. van & Gijssels, M. (2015). [Stabiliteit van leesplezier en leesvermijding](#). *Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk*, 54(2), p. 60-73.

TwinQ (2018). [De bibliotheek & jongeren: what's in it for me?](#) Utrecht: TwinQ, in opdracht van NBD Biblion & KB.

Wennekers, A., Huysmans, F. & Haan, J. de (2018). [Lees:Tijd. Lezen in Nederland](#). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Wennekers, A.M., Troost, D.M.M. van & Wiegman, P.R. (2016). [Media:Tijd 2015](#). Amsterdam/Den Haag: Nationaal Luisteronderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Kijkonderzoek (SKO), Het Buitenreclame Onderzoek (BRO) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

KB } nationale
bibliotheek